

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Erbium Bilan Doplangan Kremniyning Nuqsonli Tuzilishi

Mamadaliyev Mirjaxon Jabbor o'g'li, Abdiraxmatova Muqaddas Panji qizi

Abstract: "Kristall va amorf kremniy nanopartikullari kremniy oksid qatlamlarida joylashgan yupqa kino nanokompozitlarini o'rganish, optoelektronika sohasidagi materiallar uchun muhim yo'nalishdir. Ushbu tadqiqot, erbiy silitsid (ErSi_{2-x}) kabi kompozitlarning qiziqishiga, ularning o'chirilmaydigan xotira va fotovoltik qurilmalarda qo'llanilishi kontekstida o'rganildi. Maxsus e'tibor bunday materiallarning tuzilishi va xususiyatlariga, jumladan erbiy bilan doplangan kremniy nuqsonlarining tahliliga qaratildi. Raman spektroskopiyasi va rentgen fazaviy tahlil asosida olingan tadqiqot natijalari, o'rganilgan namunalarda tarkibi va tuzilishining xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi. Aniqlangan ma'lumotlar p-Si-Er kompozitida Si va Er ning kristalli fazalari mavjudligini tasdiqladi va shuningdek, p-Si/SiO₂ strukturasi Er ning o'rnini almashtirishni ko'rsatdi. Bundan tashqari, rentgen mikrotahlil ma'lumotlari, kompozit kino tarkibidagi Si, O va Er elementlarining kutilgan konsentratsiyalarda mavjudligini tasdiqladi. Keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, erbiy atomlarini kremniy yuzasiga kiritish, ba'zi signalarda kichik o'zgarishlarga va Raman spektrlari yangi tebranishlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Kremniyga tegishli cho'qqilarning intensivligining kamayishi, kremniy kristall panjarasidagi ayrim bog'lanishlarning zaiflashishi va buzilishi hamda erbiy atomlari ishtirok etgan yangi bog'lanishlar shakllanishi bilan bog'liqdir. Shunday qilib, ushbu tadqiqotning natijalari optoelektronika sohasida qo'llaniladigan yupqa kino nanokompozitlarining xususiyatlarini va potensialini tushunishga katta hissa qo'shadi, shuningdek, kremniy materiallarining struktura va xususiyatlariga doplashning ta'sirini o'rganish borasidagi bilimlarimizni boyitadi."

Keywords: Kremniy; Erbiy; Kamyob Yer Elementi; Raman Spektroskopiyasi; Diffuziya; Issiqlik Muolajasi; Harorat; Tuzilma; Rentgen Fazaviy Tahlil; Kino.

KIRISH

Kristall va amorf Si nanopartikullaridan iborat, kremniy oksid qatlamlariga joylashtirilgan yupqa kino nanokompozitlar so'nggi yigirma yil davomida o'chirilmaydigan xotira qurilmalari, uchinchi avlod fotovoltik qurilmalar va boshqa ilovalar uchun mos materiallar sifatida keng o'rganildi. Bunday

kompozitlarga, jumladan erbiy-doplangan materiallarga bo'lgan qiziqish Si asosidagi optoelektron qurilmalar uchun yorug'lik manbalarini ishlab chiqarish imkoniyati tufayli davom etmoqda [1, 2].

Erbiy silitsid (ErSi_{2-x}) ga bo'lgan qiziqish oxirgi yillarda ortib bormoqda, chunki ErSi_{2-x} n-turdagi kremniyda juda past Schottky to'sig'iga ega (0.3-0.4 eV) [1, 2]. Ushbu noyob xususiyat kelajakdagi ultra-kichik komplementar metal-oksid yarim o'tkazgich qurilmalarida ErSi_{2-x} ni manba va drenaj kontaktlari sifatida ishlatish uchun istiqbolli qo'llanilishini ta'minlaydi, chunki u past Schottky kontakt to'sig'i tufayli kontakt qarshiligi va umumiy ketma-ket qarshilikni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, ErSi_{2-x} Schottky to'sig'iga ega yangi manba/drenaj maydonli effekt tranzistorlarida ham qo'llaniladi [3,4].

ErSi_{2-x} ning past qarshiligiga qaramay, erbiy o'zi juda tez oksidlanishi mumkin, chunki uning kislorod bilan yuqori reaktivligi mavjud [5]. Adabiyotlarda Er silitsidlari bo'yicha olib borilgan ko'plab tadqiqotlarda, ErSi_{2-x} yupqa kinolari odatda kremniy substratlariga erbiyni yuqori bo'shliq vakuum sharoitida bug'latish yo'li bilan hosil qilingan va oksidlanishni kamaytirish uchun keyinroq anneal (qizdirish) qilish tavsiya etilgan.

Kamyob yer elementlari bilan doplangan kremniy, xususan, nokisliklarning taqsimoti, murakkab diffuziya jarayonlari va kamyob yer elementlarining kremniy strukturasi kiritilishi natijasida yuzaga keladigan xususiyatlardagi o'zgarishlar kabi potensial muammolar tufayli tadqiqotchilarni o'ziga jalb qilmoqda.

Ushbu maqolada erbiy bilan doplangan kremniyning nuqson tuzilishi masalasi ko'rib chiqiladi. Toza p-Si, erbiy bilan doplangan kremniy p-Si<Er> va p-Si-Er kompozitlari Raman spektroskopiyasi va rentgen diffraksiyasi yordamida o'rganildi.

EKSPERIMENTAL QISM

Tadqiqot uchun 2.5 Ohm·sm dastlabki qarshilikka ega p-Si namunalari tanlandi. Alloylashdan oldin, namunalarga chuqur kislotaperoksid yuvish jarayoni o'tkazildi, keyin ularning yuzalaridagi oksid qatlamlari HF eritmasi yordamida olib tashlandi. Namunalarning yuzalari to'liq tozalangach, maxsus tozalikdagi erbiy ifloslanishlari (99.999%) vakuumda cho'kib, toza Si yuzalariga joylashtirildi. Ishlab chiqarish kameralaridagi vakuum sharoitlari, taxminan 10^{-7} - 10^{-8} torr bosimida, moysiz vakuum nasos tizimi yordamida saqlanib turildi.

Diffuziya annealingdan oldin, namuna vakuumlangan kvarts ampulalarga joylashtirildi. Namunalarga Er ifloslanishlarini kiritish diffuziya usuli bilan 1200°C haroratda 25 soat davomida amalga oshirildi, keyin esa tez va sekin sovutish. Kremniydagi nopoklik atomlarining o'zaro ta'sirini o'rganish uchun materialning nafaqat bir xil dopingga, balki maksimal konsentratsiyasiga ham erishish juda muhimdir. Shuning uchun biz kremniyni ushbu nopoklik atomlari bilan doping qilishning maqbul shartlarini ko'rib chiqdik.

Raman spektrlari SENTERRA II Raman spektrometri (Bruker, Germaniya) yordamida olingan. Ushbu to'liq avtomatlashtirilgan asbob mukammal sezuvchanlik va $4,0 \text{ cm}^{-1}$ yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Senterra kalibrlash avtomatik ravishda amalga oshirildi va NIST asetaminofen va silika standartlariga havola qilindi, bu $0,2 \text{ cm}^{-1}$ to'lqin uzunligi aniqligini ta'minladi.

Tajribalar to'lqin uzunligi $\lambda = 532 \text{ nm}$, maksimal quvvati $P_{\text{max}} = 25 \text{ mW}$ va olish vaqti 100 s bo'lgan lazer yordamida ikkita spektr qo'shilgan holda o'tkazildi. Ushbu qurilma 50 dan 4265 cm^{-1} gacha bo'lgan spektrlarni olish imkonini beradi.

Namunalar orasidagi intensivlik nisbatlarini solishtirishni osonlashtirish uchun Raman spektrlari qayta ishlandi. Spektrlarni 4265 dan 50 cm^{-1} gacha bo'lgan spektral mintaqadagi eng qizg'in cho'qqiga to'g'ri

keladigan 521 cm^{-1} cho'qqigacha normallashtirishdan oldin har bir spektr uchun bazaviy olib tashlash amalga oshirildi.

Namunalarning Raman spektrlari (jami 4 ta) xona haroratida olingan. Raman spektrini olish vaqti taxminan 120 s edi. Ramanning tarqalishini o'lchash uchun ishlatilgan lazer nurlari strukturaviy o'zgarishlarni o'rganish uchun ishlatilgan. Qaytarib bo'lmaydigan o'zgarishlar sodir bo'ladigan chegarani aniqlash uchun lazer quvvati zichligi ortib borayotgan o'lchovlar amalga oshirildi. Namuna harorati lazer nuri ta'sirida 20°C ga oshirildi. Bu harorat oshishi Stokes/anti-Stokes intensivlik koeffitsienti formulasi yordamida hisoblangan.

Rentgen fazasi tahlili CuKa nurlanishi bilan jihozlangan MiniFlex II difraktometri (Rigaku, Yaponiya) yordamida o'tkazildi. Aralashmalarining diffraksiya naqshlari $2\theta = 3-60^\circ$ burchak oralig'ida olingan. Natijada paydo bo'lgan p-Si-Er kompozitlari uchun xarakterli signallarni aniqlash uchun olingan diffraksiya sxemasi tahlil qilindi va elementlarning mavjudligi fazalar bo'yicha adabiyot ma'lumotlari va ma'lum birikmalar uchun ICDD karta ma'lumotlar bazasi asosida aniqlandi. Olingan natijalar namunalarning sifat tarkibi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon berdi. X-nurlarining diffraksiya spektrlari ikki tetada $0,02^\circ$ oraliqda, har bir nuqtada 2 s ta'sir qilish vaqti bilan qayd etilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

1-rasmda p-Si tipidagi kremniyning ham, hosil bo'lgan p-Si-Er kompozitlarining ham Raman spektrlari ko'rsatilgan. Dastlabki namunadagi Raman spektri $920-1005 \text{ cm}^{-1}$ [8-12] oralig'ida keng cho'qqi bilan birga kubik kremniyga xos bo'lgan 304 va 521 cm^{-1} cho'qqilarini ko'rsatadi.

Kremniyning kubik tuzilishi $520 \pm 1 \text{ cm}^{-1}$ to'lqin soniga mos keladigan bitta birinchi darajali Raman-faol fonon, shuningdek, pastroq intensivlikdagi qo'shimcha cho'qqilar mavjudligiga imkon beradi [6-11]. [13, 14] ga ko'ra, kremniyning Raman spektrlarida aniqlangan 304 cm^{-1} da tebranish uzunlamasına akustik rejimga tegishli. $900-1100 \text{ cm}^{-1}$ oralig'idagi keng cho'qqi bir nechta ko'ndalang optik fononlarning tarqalishi va ularning ohang holatidan kelib chiqadi [8,9,10]. 1-rasmda keltirilgan $920-1005 \text{ cm}^{-1}$ diapazonidagi keng cho'qqini o'rgangach, nazariy hisob-kitoblarga mos keladigan 944 , 948 va 976 cm^{-1} da uchta tebranish aniqlandi [10].

Rasm 1. Olingan kompozitlarning Raman spektrlari: erbiy (Er) bilan kremniy (p-Si)

Namuna 1 — asl p-Si; Namuna 2 — doplangan p-Si<Er> (sekin sovutish); Namuna 3 — doplangan p-Si<Er, Cr> (tez sovutish); Namuna 4 — hosil bo'lgan p-Si-Er-Cr kompoziti (sekin sovutish); Namuna 5 va 6 — mos ravishda p-Si-Er (sekin sovutish) va p-Si-Er (tez sovutish).

Keyinchalik p-Si kremniy gofretlarini erbiy bilan doping qilish Raman spektrlarida kichik o'zgarishlarga va yangi tebranishlarning paydo bo'lishiga olib keladi. 521 cm^{-1} da asosiy kremniy cho'qqisining intensivligi 1,5 marta kamayadi, uning yarmi maksimal kengligi esa taxminan $4,0 \text{ cm}^{-1}$ da deyarli o'zgarmaydi. Yuqori intensivlikning bu pasayishi, ehtimol, erbiy atomlarining kiritilishi tufayli kremniy kristall panjarasidagi aloqalarning zaiflashishi va uzilishi bilan bog'liq. 304 cm^{-1} chastotada tebranish intensivligi odatda ortadi va yarmi maksimal kengligida $8,2$ dan $6,1 \text{ cm}^{-1}$ gacha kamayadi. $900\text{--}1100 \text{ cm}^{-1}$ mintaqada paydo bo'lgan keng cho'qqini o'rganish natijasida 946 , 952 va 979 cm^{-1} da uchta tebranish ham qayd etilgan (1-rasm). Ushbu tebranishlarning dastlabki kremniyga nisbatan eng past to'lqin raqamlariga siljishi 4 cm^{-1} ga etadi, eng katta siljish 948 cm^{-1} da kuzatilgan. Shuningdek, olingan kompozitlarning Raman spektrlarida boshqa signallar paydo bo'ladi. Masalan, 478 cm^{-1} to'lqin soni Si-O ning tekislikdan tashqari deformatsiyasini, 842 cm^{-1} cho'qqisi esa Si-O egilishini ko'rsatadi. 1053 cm^{-1} to'lqin raqami Si-O-Si cho'zilishini ko'rsatadi. 614 cm^{-1} to'lqin soni Si-Si aloqalarini ko'rsatadi [19-21]. 1-rasmda 422 cm^{-1} , 491 cm^{-1} , 875 cm^{-1} va 1046 cm^{-1} da to'rtta tepalikni aniqlash mumkin. To'lqin soni 422 cm^{-1} bo'lgan tepalik nopoklik tebranish Er-O bog'lanishiga to'g'ri keladi, Si-O aloqasi uchun signallar 491 cm^{-1} da. 1046 cm^{-1} da to'lqin raqami Si-O-Si ning assimetrik cho'zilishidan dalolat beradi [19-21]. Silikonga mos keladigan ikkita signalni eng katta Er og'irligi tufayli Raman spektri yordamida aniqlab bo'lmaydi, chunki u butunlay yangi Er signallari bilan qoplangan. p-Si-Erning Raman spektrining $60\text{--}280 \text{ cm}^{-1}$ oralig'ida o'zgarishi (1-rasm) elementar Er borligi va Er-Si o'rtasida yangi bog'lanishlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq [15-17, 22]. [15] da Pt-Si (100) interfeysida Pt-Si hosil bo'lishini miqdoriy tavsiflash uchun ko'p kanalli Raman spektroskopiyasidan foydalanilgan, bunda spektrlar qalinligi $10 \text{ \AA}$ gacha bo'lgan Pt-Si qatlamlaridan va $<40 \text{ \AA}$ Pt-dan olingan. Si $140 \text{ \AA}$ da. Ushbu ishga ko'ra, Pt-Si uchun xarakterli tebranishlar $82\text{--}85$ va 140 cm^{-1} da paydo bo'ladi. Bu ishlar, shuningdek, Pt-Si dan 90 va 140 cm^{-1} ga yaqin Raman rejimlari haqida xabar beradi, oxirgi rejim Pt va Si ning tartibsiz aralash fazasining shakllanishi bilan bog'liq.

Rentgen fazalarini tahlil qilish

Turli sharoitlarda yotqizilgan erbiyum plyonkalarining rentgen nurlanishining diffraksiya naqshlari 2-rasmda keltirilgan. p-Si-Er rentgen nurlari diffraksiya naqshlaridan hisoblangan panjara konstantalari Si = $0,5426 \text{ nm}$, Er = $0,3572$ va Er = $0,5626 \text{ nm}$. , mos ravishda. Si va Er atomlarining kristall yo'nalish bo'yicha joylashishi uchburchakdir. Uchburchaklarning yon uzunligi p-Si uchun $0,3841 \text{ nm}$ va Er uchun $0,3568 \text{ nm}$, shuning uchun panjara nomuvofiqligi mavjud [25]. Taxmin qilish mumkinki, panjara mos kelmasligi sababli dastlabki cho'kma paytida nuqsonlar va deformatsiyalarning ma'lum bir qismi hosil bo'ladi.

Olingan rentgen fazali tahlil ma'lumotlari 2-rasmda keltirilgan, o'rganilayotgan namunalar tarkibida ham Si, ham Er borligini ko'rsatadi.

2-rasm. Olingan p-Si-Er kompozitining rentgen mikrotahlili.

Olingan p-Si-Er kompozitining berilgan rentgen fazali tahlil ma'lumotlaridan (2-rasm) ko'rinib turganidek, Si, O va Er elementlari plyonkada kutilgan konsentratsiyalarda mavjud. Bu natija p-Si/SiO₂ tuzilmasida Erning almashinishini tasdiqlaydi. 28.40 da cho'qqisi shisha substratdan kelib chiqqan Si ga to'g'ri keladi [23,24]. Hozirgi cho'qqi 94,80 Erga tegishli.

Lau va boshqalar. [26] metall qatlam va Si substrat orasiga singdirilgan oksid qatlamining kompozitning sirt morfologiyasiga ta'sirini o'rganib chiqdi, ma'lum bo'lishicha, silitsid qatlamida sirt g'ovaklarining paydo bo'lishiga interfasiyal ifloslanish sabab bo'ladi. Ushbu ishlar teshiklarning ErSi_{2x} dan iboratligi haqida ma'lumot beradi, shuning uchun teshiklar hududida ErSi_{2x}/Si(111) interfeyslarining tekis bo'lmaganligi qo'shimcha ravishda Si yuzasida polikristal ErSi_{2x} hosil bo'lishiga olib keladi [26,27]. Shunday qilib, substratdan ko'p miqdordagi Si atomlari ancha tezroq atom diffuziya yo'llarini o'z ichiga olgan chuqurliklar orqali tarqaladi. Lau va boshqalar. [26] va Shen va boshqalar. [27] sirdagi teshiklarning shakli Si ustidagi Er uchun to'rtburchaklar, Dy uchun esa uchburchak ekanligini aniqladi.

XULOSALAR

Raman spektroskopiyasi yordamida olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, Er atomlarining p-Si yuzasiga kiritilishi ham ba'zi signallarning kichik o'zgarishiga, ham namunalarning Raman spektrlarida yangi tebranishlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Kremniyga tegishli cho'qqilarning intensivligining pasayishi, ehtimol, Er atomlari tufayli kremniy kristall panjarasining tuzilishidagi bog'lanishlarning zaiflashishi va uzilishi bilan bog'liq. p-Si-Er spektrlarida 60–280 sm⁻¹ diapazonida yangi tebranishlarning paydo bo'lishi elementar Erning mavjudligi va yangi Er-Si bog'lanishlarining hosil bo'lishi bilan bog'liq. p-Si yuzasida erbiyning mavjudligi rentgen mikrotahlil ma'lumotlari bilan tasdiqlangan.

ADABIYOTLAR

1. I.P. Lisovskyi, A.V. Sarikov, and M.I. Sytko, *Thin film structures with silicon nanoinclusions*, (Knigi-XXI, Kyiv-Chernivci, 2014). (in Ukrainian)

2. M. Sopinsky, and V. Khomchenko, "Electroluminescence in SiO_x films and SiO_x-film-based systems," *Current opinion in solid state & materials science*, 7(2), 97-109 (2003). [https://doi.org/10.1016/S1359-0286\(03\)00048-2](https://doi.org/10.1016/S1359-0286(03)00048-2)
3. J. Kedzierski, P. Xuan, E. Anderson, J. Boker, T. King, and C. Hu, "Complementary silicide source/drain thin-body MOSFETs for the 20-nm gate-length regime," in: *International Electron Devices Meeting 2000. Technical Digest. IEDM*, (2000), pp. 57-60. <https://doi.org/10.1109/IEDM.2000.904258>
4. M. Jang, J. Oh, S. Maeng, W. Cho, S. Lee, K. Kang, and K. Park, "Characteristics of erbium-silicided n-type Schottky barrier tunnel transistors," *Appl. Phys. Lett.* 83, 2611 (2003). <https://doi.org/10.1063/1.1614441>
5. S. Kennou, S. Ladas, M.G. Gimaldi, T.A.N. Tan, and J.Y. Veullen, "Oxidation of thin erbium and erbium silicide overlayers in contact with silicon oxide films thermally grown on silicon," *Appl. Surf. Sci.* 102, 142-146 (1996). [https://doi.org/10.1016/0169-4332\(96\)00034-7](https://doi.org/10.1016/0169-4332(96)00034-7)
6. Kh.S. Daliev, Sh.B. Utamuradova, J.J. Khamdamov, and Z.E. Bahronkulov, "Electrophysical properties of silicon doped with lutetium," *Advanced Physical Research*, 6(1), 42-49 (2024). <https://doi.org/10.62476/apr61.49>
7. K.S. Daliev, S.B. Utamuradova, J.J. Khamdamov, and M. B. Bekmuratov, "Structural Properties of Silicon Doped Rare Earth Elements Ytterbium," *East European Journal of Physics*, (1), 375-379 (2024). <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-1-37>
8. P.A. Temple, and C.E. Hathaway, "Multiphonon Raman Spectrum of Silicon," *Physical Review B*, 7(8), 3685 (1973). <https://doi.org/10.1103/physrevb.7.3685>
9. K. Uchinokura, T. Sekine, and E. Matsuura, "Critical-point analysis of the two-phonon Raman spectrum of silicon," *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 35(2), 171-180 (1974). [https://doi.org/10.1016/0022-3697\(74\)90031-6](https://doi.org/10.1016/0022-3697(74)90031-6)
10. I. Iatsunskyi, G. Nowaczyk, S. Jurga, V. Fedorenko, M. Pavlenko, and V. Smyntyna, "Optik-International Journal for Light and Electron Optics," 126(18), 1650-1655 (2015). <https://doi.org/doi:10.1016/j.ijleo.2015.05.088>
11. A. Wellner, V. Paillard, H. Coffin, N. Cherkashin, and C. Bonafos, "Resonant Raman scattering of a single layer of Si nanocrystals on a silicon substrate," *Journal of Applied Physics*, 96(4), 2403-2405 (2004). <https://doi.org/10.1063/1.1765853>
12. Sh.B. Utamuradova, A.V. Stanchik, K.M. Fayzullaev, B.A. Bakirov, *Applied Physics*, 2, 33-38 (2022). (in Russian)
13. C. Smit, R.A.C.M.M. van Swaij, H. Donker, A.M.H.N. Petit, W.M.M. Kessels, M.C.M. van de Sanden, "Determining the material structure of microcrystalline silicon from Raman spectra," *Journal of Applied Physics*, 94(5), 3582 (2003). <https://doi.org/doi:10.1063/1.1596364>
14. B. Graczykowski, A. El Sachat, J.S. Reparaz, M. Sledzinska, M.R. Wagner, E. Chavez-Angel, and C.M.S. Torres, "Thermal conductivity and air-mediated losses in periodic porous silicon membranes at high temperatures," *Nature Communications*, 8(1), 415 (2017). <https://doi.org/10.1038/s41467-017-00115-4>
15. J.C. Tsang, Y. Yokota, R. Matz, and G. Rubloff, "Raman spectroscopy of PtSi formation at the Pt/Si(100) interface," *Applied Physics Letters*, 44(4), 430 (1984). <https://doi.org/10.1063/1.94755>

16. R.J. Nemanich, C.C. Tsai, B.L. Stafford, J.R. Abelson, and T.W. Sigmon, "Initial Phase Formation at the Interface of Ni, Pd, or Pt and Si," MRS Proceedings, 25, 9 (1984). <https://doi.org/10.1557/proc-25-9>
17. J.E. Smith, M.H. Brodsky, B.L. Crowder, M.I. Nathan, and A. Pinczuk, "Raman Spectra of Amorphous Si and Related Tetrahedrally Bonded Semiconductors," Phys. Rev. Lett. 26, 642 (1971). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.26.642>
18. Kh.S. Daliev, Sh.B. Utamuradova, Z.E. Bahronkulov, A.Kh. Khaitbaev, and J.J. Hamdamov, "Structure Determination and Defect Analysis n-Si<Lu>, p-Si<Lu> Raman Spectrometer Methods," East Eur. J. Phys. 4, 193 (2023). <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-23>
19. M.A. Va'squez, G.A. Rodriguez, G.P. Garcia-Saldago, G. Romeo-Paredes, and R. Pena-Sierra, "FTIR and photoluminescence studies of porous silicon layers oxidized in controlled water vapor conditions," Revista Mexicana De Fisica, 6, 431 (2007). <https://www.redalyc.org/pdf/570/57053601.pdf>
20. M. Bosca, L. Pop, G. Borodi, P. Pacuta, and E. Culea, "XRD and FTIR structural investigations of erbium-doped bismuth-lead-silver glasses and glass ceramics," Journal of Alloys and Compound, 479, 579 (2009). <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.01.001>
21. B. Shokri, and M.A. Firouzjah, and S.I. Hosseini, "FTIR analysis of silicon dioxide thin film deposited by Metal organic-based PECVD," in: *Proceedings of 19th International Symposium on Plasma Chemistry Society*. (IPCS, 2009).
22. N.B. Singh, and U. Sarkar, "Structure, vibrational, and optical properties of platinum cluster: a density functional theory approach," J. Mol. Model. 20, 2537 (2014). <https://doi.org/10.1007/s00894-014-2537-5>
23. K.D.A. Kumar, S. Valanarasu, A. Kathalingam, and V. Ganesh, "Effect of solvents on sol-gel spin-coated nanostructured Al-doped ZnO thin films: a film for key optoelectronic applications," Appl. Phys. A, 123(12), 801 (2017). <https://doi.org/10.1007/s00339-017-1426-z>
24. K.D.A. Kumar, S. Valanarasu, A. Kathalingam, and K. Jeyadheepan, "Nd³⁺ Doping effect on the optical and electrical properties of SnO₂ thin films prepared by nebulizer spray pyrolysis for optoelectronic application," Mater. Res. Bull. 101, 264 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2018.01.050>
25. J.A. Knapp, and S.T. Picraux, "Epitaxial growth of rare-earth silicides on (111) Si," Appl Phys Lett. 48, 466-468 (1986). <https://doi.org/10.1063/1.96532>
26. S.S. Lau, C.S. Pai, C.S. Wu, T.F. Kuech, and B.X. Liu, "Surface morphology of erbium silicide," Appl. Phys. Lett. 41, 77-80 (1982). <https://doi.org/10.1063/1.93295>
27. G.H. Shen, J.C. Chen, C.H. Lou, S.L. Cheng, and L.J. Chen, "The growth of pinhole-free epitaxial DySi_{2-x} films on atomically clean Si(111)," J. Appl. Phys. 84, 3630-3635 (1998). <https://doi.org/10.1063/1.368538>